

VICERRECTORADO DE CALIDAD INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA
CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

ULL

Universidad
de La Laguna

SECCIÓN DE BELLAS ARTES
FACULTAD DE HUMANIDADES

MEMORIA FINAL

EL PORFOLIO :

HERRAMIENTA DOCENTE, DE INVESTIGACIÓN Y DE EVALUACIÓN.

CULTURA VISUAL Y CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

TAPAS

(DE SENTIDO)

[1.04] ESPACIO DE ARTE

JUEVES 18 DE DICIEMBRE, 20.00 H. C/RADIOAFICIONADOS

SECCIÓN DE BELLAS ARTES
FACULTAD DE HUMANIDADES

ULL | Universidad de La Laguna | Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa

Planteamiento del proyecto.

El portfolio es una vieja herramienta de artistas y diseñadores, posiblemente, su principal contribución al mundo educativo y laboral. Tradicionalmente, el artista y el diseñador recorrían galerías y estudios mostrando su trabajo, más que su currículo académico. Esta forma directa de "hacer ver" -en lugar de certificar burocráticamente- las propias competencias se ha extendido hoy a los más variados campos, hasta el punto de convertirse en la propia tarjeta de presentación de los centros educativos: nuestra labor queda reflejada en el portfolio que recoge lo que nuestros alumnos son capaces de hacer con lo que aprenden. El inminente giro desde la formación por competencias hacia los resultados del aprendizaje no hará más que consolidar esta tendencia.

Por otra parte, hoy las TICs han cambiado completamente tanto

CULTURA VISUAL Y CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

TAPAS

(DE SENTIDOS)

[1.04] ESPACIO DE ARTE

JUEVES 18 DE DICIEMBRE, 20.00 H. C/RADIOAFICIONADOS

SECCIÓN DE
BELLAS ARTES
FACULTAD DE HUMANIDADES

ULL | Universidad de La Laguna | Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa

la estructura del portfolio como su distribución, facilitan ambas labores aunque, hasta cierto punto, también las complican, pues aumentan el nivel de competencia entre proyectos y exigen nuevas habilidades a sus redactores. Hoy es fundamental incluir en la vida académica el uso de herramientas digitales y conceptuales para el diseño y maquetación de portfolios, físicos y electrónicos, tanto para la docencia como para la transferencia de resultados. Y, a varios niveles.

- El portfolio es una inmejorable *herramienta didáctica y de evaluación*, que incluye: la carpeta de proyecto, el diario de campo, documentos y referentes + un proceso de selección, organización y presentación.

Recoge evidencias de: la capacidad de producción / discriminación (valoración) + articulación (sentido) + contextualización (pertinencia);

Y facilita (al profesor) el seguimiento del trabajo y la evaluación + (al aula) el aprendizaje horizontal, la interacción / colaboración y la participación + (al alumnado) la autoevaluación, la adquisición de hábitos "saludables" (documentación, explicación, relación...), la toma "contextual" de notas (la jerarquización de contenidos), el (post)conocimiento (capacidad de relación / discriminación y construcción de sentido / subjetividad) + (Al centro) una herramienta de autoevaluación, un sistema de coordinación, un sistema de acreditación + (a la universidad) patrimonio intelectual y una carta de presentación.

- El portfolio es una inmejorable *herramienta profesional*: básica para comunicar las competencias y destrezas + carta

A small white table with a green cloth draped over it, positioned on the left side of the room.

de presentación en un mundo profesional postcurricular + un generador de comunidad.

- El portfolio es una inmejorable *herramienta de investigación*: no es un contenedor, tampoco es solo un escaparate, es un formato investigador que implica detectar / definir cuestiones (dialogar / tratar con ellas) + un proceso de producción/creación + un proceso de documentación + análisis textual (conocimiento ubicado) = Ubicar / contextualizar / relacionar (dis e interdisciplinariamente) / valorar la pertinencia / razonar.
- Por último, el portfolio es una inmejorable *herramienta de transferencia de los resultados de la investigación*. Hoy el formato "póster" ha desplazado a la tradicional comunicación y la puesta en evidencia de los resultados de las inversiones en investigación resulta crecientemente importante para la obtención de recursos.

Por todo ello, se hace imprescindible para alumnos y profesores manejar recursos digitales profesionales para el diseño y la maquetación de los diversos portfolios. Herramientas que, además, son aptas, al menos en Bellas Artes, para el diseño del TFG / TFM.

Descripción del desarrollo de la actividad.

Durante el curso 2014-15 las asignaturas del grado en Bellas Artes *Cultura visual y creación artística contemporánea* -la primera asignatura de artes plásticas del grado- y *Taller de técnicas y tecnologías V (proyectos transdisciplinares)* -la última asignatura de artes plásticas del grado- incluyeron en su guía y estrategia evaluativa la obligatoriedad de

realizar un portfolio de obra. De esta manera, comprometimos al alumnado, desde su misma incorporación al grado, con la elaboración de un mecanismo profesional para la transferencia de los resultados de su creación; y cerramos ese mismo grado con una asignatura auxiliar orientada a facilitar el volcado de toda la trayectoria creativa en la elaboración de un TFG en forma de portfolio final. Al mismo tiempo, se cursó a todo el profesorado del itinerario disciplinar de *Proyectos transdisciplinares* la solicitud de que incidieran en la necesidad de acabar cada curso con una buena compilación de materiales (documentación fotográfica y videográfica de la obra y de los procesos, trabajos en sala, textos de referencia y explicativos, etc.) susceptibles de ser posteriormente incluidos en su portfolio final de grado. Nuestro compromiso es que los alumnos y alumnas acaben el grado con una tarjeta de presentación profesional.

Buena parte de la docencia de las mencionadas asignaturas se orientó a la generación de materiales y a la adquisición de competencias necesarias para elaborar un portfolio de obra, toda vez que, para hacerlo, lo fundamental es disponer de una buena base: no se puede diseñar un buen escaparate sin productos. En la dinámica del curso se incluyó una sesión teórico-práctica a prósito de la importancia y las diversas dimensiones del portfolio, además de un seminario de análisis de casos sobre modelos de diseño adaptados a las diversas necesidades.

No obstante, y de manera más específica, del 13 al 17 de octubre de 2014 desarrollamos el curso ***Introducción a la edición digital de fotografías*** en el que, en cinco sesiones de tres horas (solo parcialmente dentro del horario de la asignatura ampliado voluntariamente para los que

requirieron complementos formativos por su escaso grado de alfabetización informática) se enseñó el manejo básico del programa Adobe PhotoShop orientado al retoque fotográfico editorial.

Así mismo, entre los días 5 y 12 de diciembre de 2014 se impartió el primer curso/taller de **Introducción a la edición de portfolios y catálogos de arte**, en el que se enseñó el manejo avanzado del programa Adobe InDesign, orientado a la maquetación de portfolios de arte.

A lo largo de la dinámica del curso comprendimos que, independientemente de las herramientas conceptuales y digitales que se manejaran, resultaba fundamental generar buenos materiales para el portfolio. Especialmente en el caso de las alumnas y alumnos de primer curso, no bastaba incidir en la creación de obras, era necesario además fomentar su correcto montaje en sala. A tal fin se decidió organizar, aunque inicialmente no estaba recogida en el proyecto de innovación docente, la exposición **Tapas (de sentido)** en el aula 1.04 de la sección de BB.AA. El montaje de la exposición se realizó entre el 15 y el 18 de diciembre de 2014. El viernes 19, en sesiones de mañana y tarde, se impartió un **Taller de iluminación y fotografía en sala y de documentos y obra plástica**, en el que se utilizaron las nuevas cajas de luz y la mesa de reproducción adquiridas gracias a la dotación del proyecto de innovación docente.

La semana del 11 al 15 de enero se mantuvo el taller abierto con los equipos de fotografía a disposición del alumnado para que pudieran realizar correctamente las fotos de sus portfolios, que se entregaron finalmente el 20 de enero del 2016.

Visita del artista Arnulf Rainer a la exposición

El 17 de marzo de 2015, dentro de las actividades POAT se impartió la charla "*El portfolio como herramienta docente y de investigación*", en la sección de BB.AA. En ella se incidió, ante todo el alumnado de los tres grados de BB.AA., en la filosofía del proyecto y se dieron a conocer nuestros recursos.

En las semanas del 16 al 20 y del 23 al 27 de marzo del 2015 se repitieron los talleres de *Introducción a la edición digital de fotografías* y de *Introducción a la edición de portfolios y catálogos de arte*. Si bien eran obligatorios para los alumnos de *Taller de técnicas y tecnologías V*, se impartieron en abierto para todos los interesados e interesadas.

Aprovechando la visita a la facultad del mítico artista norteamericano Joseph Kosuth -por mediación de los responsables de este proyecto de innovación- el 4 de febrero de 2015 se organizó la actividad *Proyecta.Arte'15*, en la que se invitó a los alumnos más destacados a presentar en público y en inglés su portfolio de obra. La presencia de reputados personajes (el año anterior habíamos invitado al artista grecoitaliano Jannis Kounellis y en el verano de 2015 hicimos lo mismo con Chris Dercon, director de la Tate Modern de Londres) nos permite generar el suficiente "miedo escénico" como para ejercitar correctamente, siempre en inglés, la exposición y defensa pública de los portfolios de obra en amenas secuencias de 5 minutos. La presentación oral del portfolio y su comentario nos parece un complemento indispensable que requiere competencias cuyo ejercicio, a menudo, se desatiende en el grado.

Visita de los artistas José Otero y Moneiba Lemes a la exposición

Inauguración de la exposición *Tapas (de sentido)*

DATOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO:

Título:

El portfolio: herramienta docente, de investigación y de evaluación.

Modalidad A. Bloque 2. Innovación en el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC)

Líneas de acción:

2.1. Innovación 2.0: proyectos destinados a introducir en la docencia universitaria la utilización de e-portafolios y entornos personales de aprendizaje.

2.5. Otras innovaciones docentes de integración de las tecnologías.

Asignaturas implicadas en el proyecto:

Cultura visual y creación artística contemporánea.
Taller de técnicas y tecnologías V (P. transdisciplinares).

Dirección y coordinación:

Ramón Salas Lamamié de Clairac.

Profesorado implicado:

Adrián Alemán Bastarrica.
Manuel Cruz González.

Nº de alumnos: 150

Centros y departamentos universitarios que participaron en el Proyecto:

Departamento de Bellas Artes.
Sección de Bellas Artes.

Métodos de evaluación y seguimiento y resultados.

La propia actividad propuesta era en sí misma un método de evaluación. Los portfolios se utilizaron para evaluar las asignaturas implicadas en el proyecto. Los resultados fueron más que gratificantes: a diferencia de años anteriores en los que, incluso si se solicitaba un portfolio no se impartían cursos y talleres ni se destinaban recursos específicos a elaborarlos, este curso la calidad formal de los mismos aumentó de manera considerable. El solo hecho de disponer de un software específico para la maquetación y el tratamiento de imágenes y el abandono definitivo de los editores de texto o los programas de presentación de diapositivas como herramientas de edición o transferencia le dio a los portfolios una imagen profesional. No obstante, los resultados están por llegar: el portfolio es un "work in progress", una vez empezado se convierte en una plataforma de intercambio de información en constante readaptación que puede tener salidas periódicas en los más variados formatos: páginas web, libros digitales, pdfs, revistas digitales, etc. Podemos afirmar que a día de hoy todos los estudiantes del grado en Bellas Artes de segundo curso tienen un portfolio de obra digital editable y susceptible de incorporar nuevo material, además de tener asumido el hábito de hacerlo.

Las mejoras producidas por el proyecto se han incorporaron de manera inmediata y son ya plenamente visibles dentro y fuera del ámbito de las asignaturas implicadas, en cuya guía docente están plenamente asentadas. Además, los materiales adquiridos están a la plena disposición de todo el alumnado. Hoy, de hecho están plenamente integrados en un nuevo proyecto docente.

Incidencia en la adquisición de competencias.

- El principal resultado, aunque el más "inmaterial" ha sido sin duda el de concienciar al estudiantado, desde los primeros cursos, de la importancia del portfolio y de orientar su trabajo, en el plano académico, hacia la configuración del TFG y, en el plano profesional, hacia la correcta presentación de las competencias adquiridas a través de los trabajos realizados. Unos trabajos que, desde el primer momento, aspiran a contrastarse con resultados profesionales y no con meros ejercicios académicos.
- El resultado más evidente fue la mejora en el plano formal de los portfolios realizados para las asignaturas implicadas y el TFG.
- Los resultados académicos concretos tienen relación con la adquisición de destrezas conceptuales específicas para el concepción de portfolios: a día de hoy, todos los estudiantes de Bellas Artes de nuevo ingreso son diestros en el uso de programas digitales de diseño y maquetación de portfolios (físicos y electrónicos).

Conclusiones y valoración.

El portfolio se ha convertido ya en una herramienta docente y de evaluación consolidada. No obstante, aún es incipiente su uso como herramienta de investigación, es ese un trabajo que nos queda por hacer en el contexto del programa de doctorado.

En todo caso, a día de hoy el alumnado de nuevo ingreso ya no maquetan con programas de edición de texto o programas no profesionales de maquetación y diseño

gráfico, lo cual facilita el desarrollo de portfolios ambiciosos y complejos.

Las nuevas herramientas digitales que hoy dominan son muy versátiles y de manejo relativamente simple, y permiten no solo maquetaciones complejas y profesionales (que pueden readaptar constantemente sus materiales a diversas necesidades) y la optimización del trabajo con archivos de gran peso (normales en BBAA), sino también la introducción de infinidad de variables (salidas en pdfs interactivos, formatos de libros y revistas digitales, incorporación de video y herramientas de 3D, salidas en HTML, etc.).

El nuevo alumnado también es relativamente competente en el ámbito de la fotografía editorial y documental, imprescindible para la correcta confección de portfolios profesionales.

El trabajo que nos queda es el de extender estas competencias entre el personal docente e investigador. Nos consta que el profesorado es reacio a exigir el uso de herramientas que no domina, por lo que es importante formarles también en estas competencias para que adquieran capacidad de interlocución con el trabajo de su alumnado. Este curso 2015-16 ofreceremos un taller con los contenidos del presente proyecto a todos los profesores y profesoras del itinerario de Proyectos transdisciplinares fuera del horario lectivo y de manera gratuita.

Novedad y perspectivas.

Al menos en nuestro grado, son muchos los profesores y profesoras que exigen la entrega de dossiers en sus

1000

asignaturas pero que no realizan talleres específicos para adquirir o desarrollar las destrezas necesarias para ello. La incidencia del proyecto no es tanto de tipo cuantitativo como cualitativo. Ese salto permite convertir una herramienta evaluativa en una herramienta profesional y de investigación.

Cada día se incide más en la formación por resultados y es más importante la correcta divulgación y transferencia de nuestros trabajos. Los contenidos de este proyecto, fundamentales en Bellas Artes, serían plenamente exportables a todos los ámbitos del saber. De hecho, los profesores implicados en este proyecto dedicamos más tiempo del que quisiéramos a mejorar las presentaciones de compañeros y compañeras de otras áreas, a favorecer la divulgación de su trabajo o a mejorar la imagen corporativa de sus iniciativas. Resultaría más práctico enseñarles a pescar que proporcionarles, de vez en cuando, un pez.

Pinchos de Creatividad.
Facultad de Bellas Artes 2014

Tóxica Noche Pinchos de Creatividad.
Facultad de Bellas Artes 2014

"Act like a lady." Pinchos de Creatividad.
Facultad de Bellas Artes 2014

Sin Título Ventanas 2014.

Cosmos cotidiano
2014

Aut of de box-ing. Cosmos cotidiano 2014

Vista de la intervención
Facultad de Guajara, La laguna
Obtención del cesped
20114

Vista de la intervención
Facultad de Guajara, Lalaguna
Proceso de introducción del cesped en la caja
2014

Fotografia movimiento
Serie libro ilustrado de ideas.
Tenerife
2015

una actividad

IC